

LajiGIS – tallennusohje 7

Sukellukset (meriaineisto)

Versio	Pvm /Tekijä	Muutokset
0.1	22.6.2017/Mira Korpi	<i>Ensimmäinen luonnos</i>
0.2	17.7.2017/MK, LK, AR	<i>Korjattu Lassen ja Anun kommenttien perusteella</i>
0.3	29.1.2017/Mira	<i>Muokattu luokitus leväkukinnan määrä, lisätty huomautus kasvillisuuden alarajan lajien desimaaleista.</i>
0.4	13.3.2018/Mira	<i>Lisätty kartoittajan nimi "Ei tiedossa"</i>
0.5	2.5.2018/Mira	<i>Päivitetty SYKEN kommenttien perusteella</i>
0.6	16.5.2018/Mira	<i>Lisätty tarkennus vyöhykkeiden ala- ja ylärajoista</i>
0.7	23.5.2018/MK, LK, JL ym.	<i>Tarkennettu menetelmäohjeistuksen perusteella</i>
0.8	1.6.2018/Mira	<i>Muokattu ohje koskemaan maastokauden 2018 merilomaketta, josta on poistettu turhia sarakkeita.</i>
0.9	27.8.2018/Mira	<i>Lisätty maininta sukulinjan arviointiruuuduista, joissa ei pohjan peittävyysarviointia.</i>
1.0	10.6.2019/Mira	<i>Korjattu sarakkeisiin viittaavat kirjaimet, ym. piestä viilausta.</i>
1.1	11.6.19/Lasse, Essi, Mira	<i>Ohjeistusta päivitetty 2018 kauden kommenttien ja havaintojen perusteella (LG_tallennusohje_update2019.docx)</i>
1.2	26.2.2020/Essi	<i>Tarkennettu ohjetta uhanalaisten lajien syöttötiedoista</i>
1.3	3.6./Tuuli	<i>Versionumerointi päivitetty, viety pdfnä verkkolevylle</i>
1.4	10.1.2021 / Rasmus	<i>Lisätty käyttäjälomakkeiden käyttöohjeet ja maininta peruslomakkeen käytöstä</i>
1.5	5.4.2024/Essi, Mira	<i>Ajantasaistettu ohje ja lisätty makrofytytien seuranta ja alakasvurajaseuranta ohjeeseen.</i>
1.6	21.10.2024/Essi	<i>Lisätty käyttöoikeusluokka 80 ohjeeseen; tarkennettu koordinaattien syöttöä koskevaa ohjeistusta</i>

Sisältö

1	Johdanto	3
2	Yleiset aineistoa koskevat tiedot	6
3	Kartoituskohteen tallentaminen.....	7
3.1	Kartoituskohteen pakolliset tiedot	7
3.2	Koordinaattitiedot.....	8
3.3	Muut kartoituskohteen täytettävät tiedot	9
4	Kartoituskerran tallentaminen.....	10
4.1	Kartoituskerran perustiedot	10
4.2	Ympäristötiedot	11
4.3	Sukelluslinja	12
4.4	Kasvillisuusvyöhyke.....	12
4.5	Arviointiruutu.....	14
4.6	Pohjanlaatu	14
4.7	Roskat.....	15
5	Lajihavainnon tallentaminen	16
5.1	Havainnon perustiedot	17
5.2	Näytteet	18
5.3	Hanke	19
6	Vieraslajit ja uhanalaiset lajit	19
7	Sisäänrakennetut käyttäjälomakkeet	20
7.1	Lomakkeen avaaminen	20
7.2	Esimerkkijärjestys pistemuotoisen lomakkeen täyttämiseen	22
7.3	Esimerkkijärjestys linjamuotoisen lomakkeen täyttämiseen.....	23
7.4	Muuta huomioitavaa käyttäjälomakkeen käytössä.....	24

1 Johdanto

Merien lajistokartoitukset ja -seurannat tallennetaan LajiGIS-sovellukseen pääosin sisäänsyöttölomakkeen (merilomakkeen) avulla. Merilomakkeesta on tehty erilaisia pohjia käyttöä helpottamaan.

Velmu-menetelmän lajistokartoitukset:

1. Merilomake_sukelluslinja
 - Käytetään Velmu-menetelmän sukelluslinjoille
2. Merilomake_dropvideo
 - Käytetään Velmu-menetelmän videopisteille
3. Merilomake_kartoituspiste
 - Käytetään Velmu-menetelmän kartoituspisteille, kuten vesikiikaroitu piste

Merenhoidon seurannat:

4. Kayttajalomake_MHS_AKR
 - Käytetään vesipuitedirektiivin rakkohauru- ja punaleväseuranta-aineistoille
 - Rakkohaurusta määritetään yhtenäinen vyöhykkeen alakasvurajaa ja punalevistä neljän indikaattorilajin syvyyssiintymistä
5. KayttajaLomake_MHS
 - Käytetään makrofyyttien seurantalinjoille: rantavyöhykkeessä esiintyvä lajisto veden pinnasta syvimmällä esiintyvään yksilöön
 - Makrofyytti pitää sisällään sekä levät, näkinpartaiset että putkilokasvit
 - Makrofyyttilinja on virallinen termi, mutta sen lisäksi puhekielessä aineistosta on käytetty termiä levälinja tai VPD-linja

Videoista on tehty oma tallennusohjeensa. Tässä ohjeessa käsitellään muita neljää merilomakkeen aineiston tallentamista sisäänsyöttölomakkeille. Kaikille lomakepohjille lukuun ottamatta alakasvurajojen lomaketta on tehty Excelin makroiin pohjautuva käyttäjälomake, joka helpottaa maastossa kerättyjen tietojen syöttöä taulukkomuotoon.

Makrofyytti- ja alakasvurajaseurantojen lomakkeilla toisena välilehtenä on lomake Vyöhykkeet, jolle voidaan tallentaa kartoituskerroille linkittyviä vyöhyketietoja. Mm. rakkohauru- ja punalevälajien alakasvurajat tallennetaan Vyöhykkeet-välilehdelle. Alakasvurajojen seuranta voidaan tehdä samoista paikoista kuin makrofyyttiseurantojakin, mutta kummatkin tallennetaan omana aineistonaan, eli muodostetaan omat kartoituskohteensa. Makrofyyttien seurantalinjojen vyöhyketiedot tallennetaan osana makrofyyttilinjojen kartoituskohteita, jos ei ole käytetty alakasvurajamenetelmää.

Meriaineistot ovat haettavissa LajiGISistä kohdetyypin, seurantakohtetiedon sekä menetelmän perusteella, ja näitä muuttujia käytetään myös eri aineistojen erottelemiseen:

Aineisto	Kohdetyyppi	Seurantakohte	Menetelmä
Sukelluslinjat	Lajistokartoitus tai -seuranta merellä (20)	Ei (0)	Linjasukellus (21) Haraus (22) Vesikiikari (23)
Seurattavat sukelluslinjat	Lajistokartoitus tai -seuranta merellä (20)	Kyllä (1)	Linjasukellus (21) Haraus (22) Vesikiikari (23)
Videot	Lajistokartoitus tai -seuranta merellä (20)	Ei (0)	Drop-videokuvaus (42) ROV (43) video + hara (44)
Kartoituspisteet	Lajistokartoitus tai seuranta merellä (20)	Ei (0)	Pyydys (13) Kartoitus merellä, tarkentamaton (20) Haraus (22) Vesikiikari (23) Valokuvaus (24) Pistesukellus (25) Pohjanäytteenotto (26) Näytteenotto sukeltamalla (27) Yleinen havainnointi sukeltamalla (28) Helikopteri (33) Helikopteri, kauko-ohjattava (34) Akustinen luotaus (41) Kartoitus ilma-aluksella (45)
Vesipuitedirektiivin alakasvuraja-aineistot	Lajistokartoitus tai -seuranta merellä (20)	Kyllä (1)	Alakasvurajakartoitus (29)
Makrofyttien seurantalinjat	Rannikon makrofyttiseurantalinjat (21)	Kyllä (1)	Linjasukellus (21) Haraus (22) Vesikiikari (23)

Makrofyttien seurantalinjojen ja vesipuitedirektiivin alakasvurajakartoitusten seurantakäynnit tallennetaan kukin omana, uutena kartoituskohteenaan LajiGISiin etukäteen tallennetun kokoavan kartoituskohteen eli ns. kiinteän kohteen alle. Kokoavat kartoituskohteet tallennetaan LajiGISiin pistemäisellä geometrialla (linjan alkupiste) ja niille tallennetaan seuraavat tiedot:

Aineisto	Vesipuitedirektiivin alakasvuraja-aineistot	Makrofyttien seurantalinjat
Kohdetyyppi	Lajistokartoitus tai -seuranta merellä (20)	Rannikon makrofyttiseurantalinjat (21)
Kohteen taso	Vesi-inventoinnin kiinteä kohde (61)	Vesi-inventoinnin kiinteä kohde (61)

Seurantakohde	Kyllä (1)	Kyllä (1)
Menetelmä	Alakasvurajakartoitus (29)	<i>Jätetään tyhjäksi</i>
Kohde-eliöryhmä	Useita eliöryhmiä (99)	Useita eliöryhmiä (99)

Kun aineisto ensimmäisen kerran tallennetaan LajiGISiin, muodostetaan samalla kokoavat kohteet. Jatkossa uusien seurantakertojen tallentamiseen hyödynnetään kokoavan kohteen KohdeID-numeroa, joka lisätään sisäänsyöttölomakkeelle sukelluslinjariveille. Mikäli seurantaan myöhemmin lisätään uusi linja, sille on luotava ensin LajiGISiin uusi kokoava kohde ennen aineiston tallentamista LajiGISiin.

Sukelluslinjojen hierarkia on kolmetasoinen:

LajiGISissä perushierarkia koostuu kartoituskohteesta, kartoituskerrasta sekä lajihavainnoista. Sen lisäksi kartoituskohteita voidaan liittää hierarkkisesti toisiinsa allekkain, ja useita yhden kokoavan kohteen alle.

Sukellusaineiston ylin hierarkiataso on kiinteä sukelluslinjan alkupiste, jos sukelluslinjoja seurataan eli kartoitusta toistetaan. Useimmilla sukelluslinjoilla ei siis ole kiinteää alkupistettä. Tällöin hierarkian ylin taso on sukelluslinja, joka kokoaa yhteen linjan arviointiruudut. Sukelluslinjalla on kartoituskerta, johon tallennetaan sukelluslinjan yleiset tiedot, sekä kasvillisuusvyöhyke- ja ympäristötiedot. Pohjanlaadun peittävyysprosentit tallennetaan arviointiruudun kartoituskerralle, johon liitetään kaikki arviointiruudussa havaitut lajit lajihavaintoina (kokonaispeittävyysarvio). Substraattikohtaisessa arvioinnissa kukin substraatti tallennetaan omalle kartoituskerralleen, jonka alle tulevat ko. substraatilla havaitut lajit peittävyysineen. Sovellus luo kartoituskohteen, kartoituskerran ja lajihavainnon yksilöivät ID-numerot LajiGIS:ssä kun lomakkeen syöttää sisään onnistuneesti.

Merilomakkeella kartoituskohteen ja -kerran tiedot kopioidaan niille lajihavainnoille, jotka kuuluvat samaan arviointiruutuun. Kohteilla, joilla ei ole lajihavaintoja, on taulukossa aina vain yksi rivi, ja lajihavaintojen tiedot jätetään täyttämättä. Mm. alakasvuraja-aineistoissa ei yleensä ole kerätty ollenkaan havaintojen tietoja. Lomakkeella kohteen tiedot tulevat ensiksi (sarakkeet A-P), sitten kartoituskerran tiedot (sarakkeet Q-CM) ja lopuksi lajihavaintoa koskevat tiedot (CP - DH). Merilomakkeen pohja on tehty sovelluksen kehitysvaiheessa, minkä vuoksi pohjaan on jäänyt joitakin turhia sarakkeita, joista tietoa ei siirretä. Nämä sarakkeet, ja muut maastokauden jälkeen keskitetysti tallennettavat sarakkeet on piilotettu lomakkeelta. **Sarakkeiden järjestystä ei saa muuttaa.**

Lajikartoituksissa pisteestä, josta laji löydetään, kerätään tavallisen pistesukelluksen tiedot (mm. pohjanlaatujen peittävyys) ja piste tallennetaan merilomakkeelle kuten muutkin pistesukellukset. Kartoitetut alueet voidaan tallentaa käsin LajiGISissä digitoimalla alue kartalle tai puskuroimalla gps-jälki. Lajikartoitusten tallentamisesta kerrotaan tarkemmin VELMU-menetelmäohjeessa.

2 Yleiset aineistoa koskevat tiedot

Yleiset, koko aineistoa koskevat tiedot täytetään taulukon yläosaan soluihin A3, B3, C3 ja D3. Tiedot tulevat kaikille lomakkeella syötettäville kartoituskohteille, kartoituskerroille ja lajihavainnoille.

Aineiston tiedot		
Aineiston kuvaus	Aineiston vapaamuotoinen kuvaus, esim. "Saaristomeren VELMU-kartoitukset 2017."	A3
Käyttöoikeus	10 (Vapaat käyttö- ja luovutusoikeudet) tai suoja-alueilla 80 (LajiGIS; ei luovutusoikeutta)	B3
Tiedosto	Syötettävän tiedoston nimi	C3
Aineiston numeerinen lähde	11 (MH: LajiGIS)	D3

Käyttäjälomakkeellisilla merilomakkeilla nämä kentät ovat piilotettu, koska ne täytetään automaattisesti. Jos aineisto koskee suoja-aluetta, avaa piilotetut kentät ja vaihda aineiston käyttöoikeus ruudusta B3 numeroksi 80 (LajiGIS; ei luovutusoikeutta). Käyttöoikeuskoodi estää suoja-

alueen havaintojen tiedonsiirron Laji.fi:iin ja Viranomaisportaaliin. Huom! Käyttöoikeus kenttä koskee koko taulukkoa, jolloin kaikkien taulukon tietojen tulee olla suoja-alueelta.

3 Kartoituskohteen tallentaminen

Kartoituskohteiden hierarkiatasot erotetaan merilomakkeella numeroinnin avulla, esimerkiksi 1 (kiinteä sukelluslinjan alkupiste), 1.1 (sukelluslinja), 1.1.1 (arviointiruutu 1), 1.1.2 (arviointiruutu 2) jne. Kaikille hierarkiatasoille tulee muuten samat tiedot (mm. kohdetyyppi, menetelmä ja menetelmän tarkennus), mutta ne erotetaan nimen ja kohteen tason avulla. Pistemäisille sukelluksille (ei ole tehty sukelluslinjaa), tulee vain yksi kartoituskohdetaso (pistemäinen sukellus). Jos pistemäiset sukellukset/kahlaukset kuitenkin muodostavat selkeän linjan, voidaan nämä tallentaa kuten linjasukellus.

3.1 Kartoituskohteen pakolliset tiedot

Täytä ensin kartoituskohteen pakolliset tiedot:

Kohteen taso (valitse oikea)		B
Vesi-inventoinnin kiinteä kohde, esim. makrofyyttiseurantalinjojen kokoava kohde	61	
Vesi-inventoinnin sukelluslinja	62	
Arviointiruutu/pistemäinen sukellus/videopiste (vesi)	63	
<i>Tämä taso arviointiruutujen lisäksi pistesukelluksille.</i>		

Kartoituksen tarkoitus eli kohdetyyppi		C
Lajistokartoitus tai -seuranta merellä	20	
Rannikon makrofyyttiseurantalinjat	21	
<i>Huom! Valitse kohdetyyppi 21 myös alakasvuraja-aineistoille. Nämä erotellaan makrofyyttiseurannoista menetelmätiedon perusteella.</i>		

Muut pakolliset tiedot		
Kohteen nimi	Kiinteä kohde ja sukelluslinja: Karttanimi + ilmansuunta tarvittaessa, esim. <i>Kasnäs SW</i> Arviointiruudut: Karttanimi + ilmansuunta tarvittaessa + ruudun etäisyys linjalla + ruudun mitattu syvyys suluissa, esim. <i>"Kasnäs SW 30 (3,8 m)"</i>	D
Kohde-eliöryhmä	Useita eliöryhmiä (99), lomakkeella tallennettaessa tulee automaattisesti	
Aloituspvm	Ensimmäisen kartoituskerran päivämäärä	X

Kohteen numero sarakkeessa A osoittaa hierarkian lisäksi mitkä rivit (havainnot) kuuluvat samaan arviointiruutuun.

Kartoituskohteen tiedot									
Kohteen nro* (käyttäjän antama, hierarkian luomiseen)	Kohteen taso*	Kartoituksen tarkoitus* (Kohdetyyppi)	Kohteen nimi*	Sukelluslinjan/pisteen alkukoordinaatti N (aste, desimaali)	Sukelluslinjan/pisteen alkukoordinaatti E (aste, desimaali)	Sukelluslinjan loppukoordinaatti N (aste, desimaali)	Sukelluslinjan loppukoordinaatti E (aste, desimaali)	Arviointiruudun N- koordinaatti (aste, desimaali)	Arviointiruudun E- koordinaatti (aste, desimaali)
1	61	20	Neuvottomanlahti NW	60,545411	27,046476				
1.1	62	20	Neuvottomanlahti NW	60,545411	27,046476	60,546225	27,046329		
1.1.1	63	20	Neuvottomanlahti NW 1					60,545411	27,046476
1.1.1	63	20	Neuvottomanlahti NW 1					60,545411	27,046476
1.1.1	63	20	Neuvottomanlahti NW 1					60,545411	27,046476
1.1.2	63	20	Neuvottomanlahti NW 2					60,546209	27,046774
1.1.2	63	20	Neuvottomanlahti NW 2					60,546209	27,046774
1.1.2	63	20	Neuvottomanlahti NW 2					60,546209	27,046774
1.1.2	63	20	Neuvottomanlahti NW 2					60,546209	27,046774
1.1.2	63	20	Neuvottomanlahti NW 2					60,546209	27,046774

3.2 Koordinaattitiedot

Koordinaatit laitetaan WGS84-koordinaattijärjestelmässä merilomakkeelle sarakkeisiin E-J riippuen siitä, minkä tason kohde tallennetaan.

- Kiinteän sukelluslinjan aloituspiste tai pistemäinen sukellus, jossa ei ole tehty pohjanlaadun peittävyysarviota: E (N-koordinaatti) ja F (E-koordinaatti).
- Sukelluslinja: E (sukelluslinjan alkukoordinaatti N), F (alkukoordinaatti E) JA G (loppukoordinaatti N), H (loppukoordinaatti E). LajiGIS muodostaa sukelluslinjasta viivamaisen geometrian.
- Arviointiruutu tai pistemäinen sukellus, jossa on tehty pohjanlaadun peittävyysarviointi: I (N-koordinaatti) ja J (E-koordinaatti). **Huom!** Arviointiruudun koordinaatit lasketaan RAD-suunnan avulla.
- Jos linjalla on aloituspisteen koordinaatit, pituus ja suunta, lopetuspisteen koordinaatit voi laskea sivustolla [Karttavärkki](#)

Huom! Sovellus ei tarkista merilomakkeen sisäänsyötössä koordinaatteja, joten tietojen täyttämisen on oltava erityisen huolellinen. Koordinaatit voi tarkistaa sisäänsyöttölomakkeen ”Tarkista alkusijainti” / ”Tarkista loppusijainti” -nappulasta.

Sukelluslinjan sisäänsyöttö

Linjakohtaiset tiedot

Kartoituskohteen tiedot

Hanke

Linjan yksilöllinen nimi

Linjan nro taulukossa

0 m koordinaatti N

100 m koordinaatti N

0 m koordinaatti E

100 m koordinaatti E

Tarkista alkusijainti

Tarkista loppusijainti

Kartoitusmenetelmä

21 = Linjasukellus

Otantamenetelmä

5 Muu kuin satunnaiste

Menetelmän tarkennus

28 = Laitesukellus

Runsauden määrittely

1 Kehikko (arviointiruuc

Kohteen huomautukset / linjan yleiskuvaus

3.3 Muut kartoituskohteen täytettävät tiedot

Muut täytettävät tiedot		
Kokoavan kohteen ID	KohdeID-numero LajiGISiin jo tallennetusta kokoavasta kartoituskohteesta, jonka alle lomakkeella tallennettavat kartoituskohteet halutaan yhdistettävän. Tallennetaan vain ylimmän tason kohteelle, eli yleensä vain tasolle sukelluslinja . AKR- ja Makrofyyttiseurantalinjoille on tehtävä omat kokoavat kohteet, koska LajiGISissä pää- ja alikohteiden on oltava samaa kohdetyyppiä	K
Kohde seurattava	Ei (0) – tavalliset sukelluslinjat Kyllä (1) – makrofyyttiseurannat, alakasvurajakartoitukset ja seurattavat sukelluslinjat	L
Kartoitusmenetelmä	Linjasukellus (21) – kaikki <i>Velmu</i> -menetelmän sukelluslinjat ja niiden arviointiruudut* (myös snorklaten ja kahlaamalla tehdyt linjat) Vesikiikari (23) - jos ei ole tehty linjaa Pistesukellus (25) - jos on tehty peittävyysarviointi, mutta ei sukelluslinjaa Näytteenotto sukeltamalla (27) - jos ei ole tehty peittävyysarviointia Yleinen havainnointi sukeltamalla (28) - jos ei ole tehty peittävyysarviointia	N

Alakasvurajakartoitus (29)		
Menetelmän tarkennus	Katso luokitus lomakkeelta	O
Runsausarvioinnin menetelmä	Ei määritetty. Runsausta ei ole määritelty lainkaan (0) Kehikko. Sukelluksessa käytettävä kehikko jossa määritelty pinta-ala (1) - <i>arviointiruuduille tämä!</i> Frekvenssi. Suhteellinen runsaus, esim. haravaan tarttuneissa kasveissa (2) Näkökenttä. (3) - <i>näkökenttä, jonka pinta-ala ei ole määritelty</i>	P
Kohteen huomautukset ja lisätiedot	Kartoituskohdetta koskevat huomautukset, esimerkiksi tarvittava sanallinen tarkennus menetelmään tai kohdelajiin tai -luontotyyppiin.	R
Otantamenetelmä	Satunnaistettu (1) GRID 100 m (2) GRID 50 m (3) GRID muu (4) Muu kuin satunnaistettu tai GRID (5)	S

*) Arviointiruudut, jotka on tehty sukelluslinjan yhteydessä ja joilta on lajihavainnot, mutta joista ei ole tehty pohjanlaadun peittävyden arviointia, tallennetaan osana sukelluslinjaa (arviointiruutuna), mutta menetelmäksi laitetaan 28.

4 Kartoituskerran tallentaminen

Kartoituskerran tärkeimpiä täytettäviä tietoja ovat perustiedot, kuten päivämäärä ja kartoittaja, sukelluslinjan tai arviointiruudun tiedot sekä pohjanlaatu. Kartoituskerralle kirjataan myös ympäristötiedot, kuten veden lämpötila, sekä kasvillisuusvyöhykkeiden tiedot, kuten sukelluslinjalla syvimmällä sijainnut kasvilajit tai -lajit. Sukelluslinjan kiinteälle alkupisteelle ei lisätä kartoituskertaa, jätä solut kokonaan tyhjäksi.

4.1 Kartoituskerran perustiedot

Täydennä kaikille kartoituskerroille perustiedot:

Pakolliset tiedot		
Substraatti/kokonais	Peittävyysarviointi, kirjaa joko "Substraatti" tai "Kokonais".	T
Päivämäärä	Kartoituksen päivämäärä, viedään LajiGIS:ssä kartoituskerran aloitus- ja lopetuspäivämääräksi.	X
Kartoittaja	Sukeltaja muodossa Sukunimi Etunimi. Mikäli kartoittaja ei ole tiedossa, kirjataan "Ei tiedossa".	BE

Kartoituskerta -sarakeella (W) osoitetaan, mitkä lajihavainnot kuuluvat samaan kartoituskertaan. Sen avulla voidaan syöttää yhdelle kartoituskohteelle monta kartoituskertaa (mikä yleensä tarkoittaa, että samaa kohdetta on kartoitettu toisen kerran). Käytännössä

sukellusaineistoissa useamman kartoituskerran syöttäminen tulee kyseeseen vain silloin, jos substraattikohtaiset peittävyysarvioinnit erotellaan. Tällöin yhdelle arviointiruudulle tulee saman verran kartoituskertoja kuin on havaittuja substraatteja.

Kartoituskerta		
Kartoituskerta	Kirjataan numero 1, kaikki havainnot yhdistyvät ko. kartoituskerralle.	W

Seuraavat perustiedot eivät ole pakollisia, mutta täytetään jos ovat tiedossa:

Muut perustiedot		
Aloitusaika	Kartoituksen aloituksen kellonaika	Y
Kenttähenkilöt	Kenttähenkilöiden nimet muodossa Sukunimi Etunimi, henkilöt erotetaan pilkulla	Z
Veneen nimi	Veneen nimi	AA
Kartoituskerran huomautukset	Kartoitustapahtumaan liittyvät huomautukset (mm. kommentit pohjanlaadusta) sekä sukelluslinjan yleiskuvaus.	AM

4.2 Ympäristötiedot

Mikäli tietoa on kerätty, täydennä seuraavat ympäristötiedot:

Ympäristötiedot		
Veden lämpötila	Veden lämpötila celsiusasteina	AB
Lämpötilan mittaussyvyys	Lämpötilan mittaussyvyys metreinä	AC
Secchi-syvyys	Secchi-syvyys metreinä	AD
Leväkukinnan määrä*	ei arvioitu (0) ei levää (1) hieman levää (2) paljon levää (3)	AE
Tuulen suunta	Tuulen suunta ilmansuunnan lyhenteenä (pää- tai väli-ilmansuunnat, esim. "SW", <u>ei</u> "SSW")	AF
Tuulen voimakkuus	Tuulen voimakkuus m/s	AG
Sedimentin koodisto	Sedimentin määrä, MH (1)	AH
Sedimentin määrä	Ei sedimenttiä (0) Vähän (Sedimentti ei peitä kasveja, mutta varsinkin pohjan vaakapinnoilla voi havaita vähän sedimenttiä) (1) Kohtalaisesti (Sedimenttiä näkyy vaakapinnoilla ja se pölyää selvästi. Sedimenttiä on myös vesikasvien pinnalla.) (2) Paljon (Sedimenttiä on hyvin runsaasti ja se peittää selvästi kaikki pinnat.) (3)	AI
Saliniteetti	Saliniteetti promilleina	AJ

*) Leväkukinnan määrässä on luovuttu aiemmin käytöstä olleista luokista ”kohtalaisesti” ja ”runsaasti”.
Aiemmat aineistot tallennetaan vastaamaan uutta luokitusta:

2005-2013	2014-	LajiGIS
		ei arvioitu 0
no algae 0		ei levää 1
some 1	vähän 1	hieman levää 2
much 2	kohtalaisesti 2	paljon levää 3
very much 3	runsaasti 3	

4.3 Sukelluslinja

Täytä seuraavat perustiedot sukelluslinjasta (sukelluslinjan kartoituskerralle):

Sukelluslinjan tiedot		
Sukelluslinjan pituus	Sukelluslinjan kokonaispituus metreinä	BF
Sukelluslinjan suunta	Sukelluslinjan kompassisuunta asteina linjan matalasta päästä syvää päätä kohden	BG
Linjan alkupisteen etäisyys rannasta	Linjan 0 m -kohdan etäisyys rannasta	BH
Linjan alkusyvyys	Metreinä mitattu syvyys linjan matalan pään arviointialan alareunasta	BI
Linjan loppusyvyys	Metreinä mitattu syvyys linjan syvän pään arviointialan alareunasta	BJ
Syvyyden korjaus	Veden pinnan muutos metreinä	BK

Huom! Sovellus laskee vedenkorkeuden muutoksella korjatut syvyydet sisään syötön yhteydessä kaavalla *Linjan alkusyvyys / loppusyvyys - Syvyyden korjaus*. Mikäli korjatut syvyydet on jo erikseen laskettu toisessa taulukossa, laita ne sarakkeisiin BI ja BJ, ja merkitse syvyyden korjaukseksi 0. Syvyyden korjaus jätetään tyhjäksi, mikäli se ei ole tiedossa.

4.4 Kasvillisuusvyöhyke

Kasvillisuusvyöhykettä koskevat tiedot laitetaan sukelluslinjan kartoituskerralle. Huomaa, että LajiGIS ei laske korjattuja syvyyksiä, joten merkitse taulukkoon syvyydet jo valmiiksi korjattuna veden pinnan korkeuden muutoksella. Sukelluslinjan kasvillisuutta koskevissa yleistiedoissa on mm. syvimmällä ja matalimmalla tavattujen rakkolevien tiedot:

Sukelluslinjan kasvillisuutta koskevia yleisiä tietoja		
Kasvillisuuden alarajan lajit	Syvimpänä havaitut kasvilajit (tekstikenttä)	BR
Alarajan lajien syvyys	Alarajan lajien syvyys metreinä	BS
Alarajan lajien etäisyys	Alarajan lajien etäisyys sukelluslinjan alkupisteestä metreinä	BT
Matalimmalla tavattu Fucus syvyys	Matalimmalla tavatun rakkohaurun syvyys metreinä	BX
Matalimmalla tavattu Fucus etäisyys	Matalimmalla tavatun rakkohaurun etäisyys sukelluslinjan alkupisteestä metreinä	BY

Syvimmällä tavattu Fucus syvyys	Syvimmällä tavatun rakkohaurun syvyys metreinä	BZ
Syvimmällä tavattu Fucus etäisyys	Syvimmällä tavatun rakkohaurun etäisyys sukelluslinjan alkupisteestä metreinä	CA

Kasvillisuusvyöhykkeen tiedoissa kerrotaan vyöhykkeen muodostaja (lajiryhmä - jaettu valmiisiin luokkiin), ja voidaan erotella koko vyöhykkeen ylä- ja alarajat sekä runsaimman eli optimivyöhykkeen rajat. Ylärajalla tarkoitetaan rannan puoleista rajaa. LajiGISssä yhdelle sukelluslinjalle voi tallentaa usean kasvillisuusvyöhykkeen tiedot, mutta merilomakkeella voi syöttää sukelluslinjalle vain yhden vyöhykkeen tiedot. Jos vyöhyketietoja on tarpeen syöttää useampia, vyöhykkeet tallennetaan Vyöhykkeet-välilehdelle, joka löytyy makrofyttiseurantojen ja alakasvurajakartoitusten lomakepohjilta. Vyöhykkeet-välilehti tallennetaan merilomakkeen syöttämisen jälkeen omaksi Excel-tiedostokseen ja siihen täydennetään kartoituskertojen ID-numerot, joiden avulla vyöhyketietojen yhdistäminen kartoituskerroille on mahdollista. Vyöhykkeet-lomake syötetään LajiGISiin.

Kasvillisuusvyöhykkeiden tiedot		
Vyöhykkeen muodostaja	Levät (1) Putkilokasvit (2) Muu (3)	CB
Valtalaji / yhteisö	Katso päivitetty lista lomakkeelta	CC
Vyöhykkeen alarajan syvyys	Koko vyöhykkeen alarajan* syvyys metreinä	CD
Vyöhykkeen alarajan etäisyys	Koko vyöhykkeen alarajan* etäisyys sukelluslinjan alkupisteestä metreinä	CE
Vyöhykkeen ylärajan syvyys	Koko vyöhykkeen ylärajan** syvyys metreinä	CF
Vyöhykkeen ylärajan etäisyys	Koko vyöhykkeen ylärajan** etäisyys sukelluslinjan alkupisteestä metreinä	CG
Runsaimman vyöhykkeen alarajan syvyys	Vyöhykkeen, jossa vyöhykkeen muodostajaa esiintyy runsaiten, alarajan syvyys metreinä	CH
Runsaimman vyöhykkeen alarajan etäisyys	Vyöhykkeen, jossa vyöhykkeen muodostajaa esiintyy runsaiten, alarajan etäisyys sukelluslinjan alkupisteestä metreinä	CI
Runsaimman vyöhykkeen ylärajan syvyys	Vyöhykkeen, jossa vyöhykkeen muodostajaa esiintyy runsaiten, ylärajan syvyys metreinä	CJ
Runsaimman vyöhykkeen ylärajan etäisyys	Vyöhykkeen, jossa vyöhykkeen muodostajaa esiintyy runsaiten, ylärajan etäisyys sukelluslinjan alkupisteestä metreinä	CK

Huom! Rakkohaurun katsotaan muodostavan vyöhykkeen silloin, kun sen peittävyys kartoitettavalla alueella on yli 30 %. Tämä raja-arvo perustuu makrofyttiseurannassa käytettyyn arvoon. Runsaimman vyöhykkeen rajat ovat sukeltajan itse arvioitavissa, sillä tätä ei ole erikseen määritetty.

CB- ja CC-sarakkeeseen syötetään vain numero (esim. Putkilokasvit 2: Pohjalehtiset syötetään koodilla 60).

*) Alarajalla tarkoitetaan syvää / rannasta kaukaisinta rajaa

***) Ylärajalla tarkoitetaan matalaa / rannan puoleista rajaa

4.5 Arviointiruutu

Arviointiruudun tiedot koskevat sen kokoa, syvyyttä ja etäisyyttä linjalla, ja ne laitetaan arviointiruutujen kartoituskerroille:

Arviointiruudun tiedot		
Arviointiruudun pinta-ala	1 m ² (neliö) 14 4 m ² (neliö) 16 - <i>Voidaan käyttää myös 1x4 m ruuduille.</i> muu koko 99	BM
Arviointiruudun syvyys	Arviointiruudun mitattu syvyys metreinä	BN
Arviointiruudun etäisyys linjalla	Arviointiruudun etäisyys metreinä sukelluslinjan alkupisteestä	BP
Syvyyden korjaus	Veden pinnan muutos metreinä	BK

Huom! Sovellus laskee vedenkorkeuden muutoksella korjatun syvyyden sisään syötön yhteydessä kaavalla *Arviointiruudun syvyys - Syvyyden korjaus*. Mikäli korjatut syvyydet on jo erikseen laskettu toisessa taulukossa, laita se sarakkeeseen BN, ja merkitse syvyyden korjaukseksi 0.

4.6 Pohjanlaatu

Arvioidut pohjanlaatupeittävyydet laitetaan arviointiruutujen kartoituskerroille prosentteina lomakkeen sarakkeisiin CL-DD:

- Kallio
- Lohkare > 3000 mm
- Lohkare 1200 - 3000 mm
- Lohkare 600 - 1200 mm
- Glasiaalisavi
- Iso kivi 100 - 600 mm
- Liikkumaton pohjatyyppe
- Pieni kivi 60 - 100 mm
- Sora 2,0 - 60 mm
- Hiekka 0,06 - 2,0 mm
- Siltti 0,002 - 0,06 mm
- Savi < 0,002 mm
- Muta < 0,002 mm
- Liikkuva pohjatyyppe
- Konkreetiot
- Hiekkakivi
- Keinotekoinen alusta
- Turve

- Puun rungot / oksat

Yhteenlasketun pohjanlaadun peittävyys on oltava aina 100 % kokonaisarviointeja tallennettaessa. Saraketta CL voi käyttää yhteenlaskun tarkistamiseen.

Epävarmoille pohjanlaatu-arvioille merkitään "1" sarakkeeseen DF. Mikäli käytetään sellaista kartoitusmenetelmää, jossa ei pohjanlaatua voida arvioida (esimerkiksi haraus), tallennetaan aineisto ilman pohjanlaatu-tietoja.

Makrofyttiseurantalinjoilla kerätään pohjanlaatu- ja lisä- tietoa *potentiaalisesta kasvualasta* (DH) ja *paljaasta potentiaalisesta kasvualasta* (DI).

4.7 Roskat

Roskat merkitään kartoituspisteeltä omalle (ensimmäiselle) riville aina havaittaessa sarakkeeseen DJ, käyttäen alla olevaa koodistoa. Tälle riville ei lisätä lajihavaintoja. Kommentit roskiin liittyen kirjataan kartoituskerran huomautuksiin sarakkeeseen (AM). Havaitun roskatyypin lisäksi merkitään havaittujen roskien kappalemäärä sarakkeeseen DK.

Koodi:

- PL01 Pullonkorkeja & kansia
- PL02 Pullot > 2 L
- PL03 Pullot, tynnyrit, jerrikannut & ämpärit > 2 L
- PL04 Veitset, haarukat, lusikat, pillit, sekoituspuikot (ruokailuvälineet)
- PL05 Juomapakkauksenrenkaita, 6-pakk. Rengaskahvoja
- PL06 Ruokalaatikot (pikaruoka, pikarit, eväsrasiat & vastaavat)
- PL07 Muovikassit (himmeät & kirkaat)
- PL08 Lelut & paukkuserpenttiinit
- PL09 Hanskat
- PL10 Savukkeensytyttimet
- PL11 Savukkeet, tumpit & filtit
- PL12 Ruiskut
- PL13 Korit, juomakorit & tarjottimet
- PL14 Muoviset kellukkeet
- PL15 Verkkopussit (kasvikset, osteri- & simpukkapussit)
- PL16 Suojapeitteet tai muut kudotut muovipussit, lavakelmut
- PL17 Kalastustarvikkeet (vieheet, ansat & rapumerrat)
- PL18 Monofilamentti langat
- PL19 Köydet
- PL20 Kalastusverkot
- PL21 Siteet
- PL22 Lasikuitupalaset
- PL23 Hartsi pelletit
- PL24 Muu (erittele)
- FP01 Pesusienet
- FP02 Mukit & ruokapakkaukset
- FP03 Vaahdonmuovi kellukkeet
- FP04 Vaahdot (eriste & pakkaus)
- FP05 Muu (erittele)
- CL01 Vaatteet, kengät, päähineet & pyyheliinat
- CL02 Reput & laukut
- CL03 Öljykangas, purjekangas & säkkikangas (hessialainen)
- CL04 Köydet & narut

CL05 Matot & kalusteet
 CL06 Muut kankaat (sisältäen räsyt)
 GC01 Rakennusmateriaalit (tiili, sementti, hormi)
 GC02 Pullot & purkit
 GC03 Astiat (lautaset & mukit)
 GC04 Hehkulamput
 GC05 Loisteputket
 GC06 Lasiset kellukkeet
 GC07 Lasi- tai keramiikkasirut
 GC08 Muu (erittele)
 ME01 Astiat (lautaset, mukit & ruokailuvälineet)
 ME02 Pullonkorit, kannet & vetorenkaat
 ME03 Alumiiniset juomatölkit
 ME04 Muut kanisterit (< 4 L)
 ME05 Kaasupullot, tynnyrit & ämpärit (> 4 L)
 ME06 Folio käärepaperit
 ME07 Kalastukseen liittyvät (painot, vieheet, koukut, ansat & rapumerrat)
 ME08 Palaset
 ME09 Johdot, rautalankaverkot & piikkilangat
 ME10 Muu (erittele), sisältäen laitteet
 PC01 Paperi (sisältäen sanomalehdet & aikakauslehdet)
 PC02 Puhvivaatikat & palaset
 PC03 Mukit, ruoka-alustat, ruokakääreet, tupakka-askit, juomapurkit
 PC04 Ilotulitteiden putket
 PC05 Muu (erittele)
 RB01 Ilmapallot, pallot & lelut
 RB02 Kengät (varvastossut)
 RB03 Hanskat
 RB04 Renkaat
 RB05 Sisärenkaat ja kumilevyt
 RB06 Kuminauhat
 RB07 Kondomit
 RB08 Muu (erittele)
 WD01 Korit
 WD02 Kalastus ansat ja rapumerrat
 WD03 Jäätelöpuikot, haarukat, syömäpuikot & hammastikut
 WD04 Jalostettu puu ja lavalaatikat
 WD05 Tulitikut & ilotulitteet
 WD06 Muu (erittele)
 OT01 Parafiini tai vaha
 OT02 Saniteetti (vaipat, vanupuikot, tamponien asettimet, hammasharjat)
 OT03 Laitteet & elektroniikka
 OT04 Paristot (sauvaparistot)
 OT05 Muu (erittele)
 OR02 Uloste (lanta)
 OR03 Hedelmät, ruoka, leivokset, makeiset, jäätelö
 OR04 Muu orgaaninen (erittele)

5 Lajihavainnon tallentaminen

Mikäli arviointiruudussa tai pistemäisessä sukelluskohteessa on havaittu laji, täytetään havaittujen lajien tai lajiryhmien tiedot sarakkeisiin DL - DU, kukin laji tai lajiryhmä omalle rivilleen. Kun kaikki lajit on

täytetty, kopioidaan kartoituskohteen ja -kerran tiedot (sarakkeet A-DF) niille lajihavainnoille, jotka kuuluvat samaan kartoituskohteeseen.

Jos arviointiruudulla ei ole havaittu mitään lajeja, jätetään lajihavainnon sarakkeet DL - DU kokonaan tyhjiksi, lukuun ottamatta saraketta DL (Havaittu laji / lajiryhmä), johon kirjataan vaihtoehto ”Ei lajihavaintoa”.

5.1 Havainnon perustiedot

Lajihavainnon pakollisia tietoja ovat havaittu laji, havainnon alkupäivämäärä sekä havaitsija. Lomakkeella tietoja syötettäessä havainnon alkupäivämäärä tulee samasta sarakkeesta kuin kartoituskerran päivämäärä (X). Havaitisijaksi tulee automaattisesti sama kuin kartoittaja. Havainnon geometria on sama kuin arviointiruudun (kartoituskohteen) geometria.

Täytä lomakkeella lajihavainnon pakollinen tieto:

Havaittu laji / lajiryhmä	DM
Havaitun lajin tai lajiryhmän tieteellinen nimi. Nimen avulla sovellus yhdistää lajin luokitustiedot (mm. uhanalaisuuden). Sarakkeessa on valintalista lajeista ja lajiryhmistä, josta oikea laji voidaan valita. Tuplaklikkaamalla pääsee ennakoivaan tekstinsyöttöön. Mikäli kartoituspisteellä ei ole havaittu ollenkaan eliöstöä, kirjaan Havaituksi lajiksi ”Ei lajihavaintoa”.	

Lisäksi kaikille lajihavainnoille on täytettävä peittävyysprosentti sekä havainnon laatu:

Peittävyysprosentti	DN
Taulukoissa ja tietokannoissa käytetään presence-tietona määrettä 0,001. Selvyyden vuoksi pienin mahdollinen määritettävä prosenttipeittävyys on kaikilla lajeilla 0,1 %. Huom! Lajeilta, joilta lasketaan lukumäärä peittävyuden sijaan, laitetaan presence-tieto 0,001 lukumääräkenttään, sarakkeeseen DN.	

Havainnon laatu	DS
Näköhavainto lajista (10)	Kaikki havainnot, joista ei ole otettu haraita tai muuta näytettä
Näytehavainto lajista (11)	Havainnot, jotka on tunnistettu näytteenä (riippumatta siitä, onko näytettä säilytetty vai ei)
Kuoret (37)	Tätä käytetään, mikäli havaitaan tyhjiä simpukankuoria (pois lukien ”mytilus trossulus-kuorimurska” ja ”cerastoderma/macoma/mya-kuorimurska” havainnot). Jos lajia ei tunnistettu käytetään taksonia Bivalvia.

Havainnon laadun avulla erotetaan lajit, jotka on tunnistettu näytteestä. Mikäli näyte säilytetään museossa tai yksityisessä kokoelmassa, sen tiedot (mm. sijaintipaikka ja määrittäjä) laitetaan näytteen tietoihin (kohta 5.2.). Jos näytettä ei säilytetä, tiedon määrittäjästä laitetaan aina havainnon huomautuksiin. Mikäli kartoituspisteeltä on tietystä lajista sekä näkö- että näytehavainto, merkataan vain näytehavainto.

Näytteen määrittysteos	Määrittysteos	EI
Museon näyttenumero	Sijaintimuseon näyttenumero, mikäli näyte on jo saanut sellaisen	EK
Näytteen URL	Näytteen url-osoite	EL
Näytteen lisätiedot	Huomautukset ja lisätiedot näytteestä	EM

5.3 Hanke

Hankkeen ID-numeron avulla hankkeen tiedot yhdistyvät kartoituskerroille:

Hanke ID	ER
VELMU (64)	
Kvarken Flada (158)	
SEAmBOTH (159)	
SeaGIS 2.0 (160)	
Perusrahoitus (31-työt) (198)	
EConnect (260)	
Freshabit LIFE IP (280)	
SeaCOMBO (420)	
SeaMoreEco (644)	
Biodiversea (664)	

6 Vieraslajit ja uhanalaiset lajit

Vieraslajien ja uhanalaisten lajien havainnoista täytetään sisäänsyöttölomakkeen lopussa olevat sarakkeet DJ-DM. Havainnot ja niistä muodostettavat lajin seurantakohteet tallennetaan myöhemmin LajiGISiin.

Uhanalaisten makrofytytien kohdalla täytetään myös sarakkeet DO ja DP (yksilömäärä ja määrän yksikkö), vaikka peittävyysprosenttikin olisi täytetty.

Lajin seurantakohteen tiedot		
Lajin seurantakohteen nimi	"Karttapaiikka" + tarvittaessa ilmansuunnan lyhenne ja tunnistekirjain, esim. <i>Svartbådan S</i>	FB
Lajin seurantakohteen kuvaus	Paikkaan liittyvä pysyvä tieto , kuten paikan tarkka sijaintikuvaus (auttaa löytämään paikan) ja havaintopaikan yleiskuvaus, habitaatin kuvaus, lajille soveliaan alueen pinta-ala ja/tai sen riittävyys	FC
Havainnon kuvaus	havaittua lajia tai populaatiota koskeva tieto , mm. yksilömäärä, sukupuoli- ja/tai ikäjakauma, kasvuston koko, pinta-ala, kunto, kasvualusta, jne. Kerro myös menetelmä, pyydyksen tyyppi, jolla havainto on tehty tai näyte on otettu (esim. 3	DV

	yksilöä 32 m sukelluslinjalla). Kerro selvästi mitä osaa populaatiosta ko. havaintotieto koskee (näyteala, linja, koko populaatio). Yksilömääristä ja pinta-aloista ilmoita onko kyseessä arvio vai laskettu/mitattu tieto	
Seurantakohteen ja -kerran tietolähde	Maastohavainto (tallennettu suoraan tiedostomuotoon tai tietokantaan) 1 Uhanalaislomake 2 Näytetieto 4 (<i>käytä tätä vain, jos näyte säilytetään kokoelmassa - täytä tällöin myös näytteen pakolliset tiedot</i>)	FD

7 Sisäänrakennetut käyttäjälomakkeet

Merilomakkeelle on ohjelmoitu käyttäjälomakkeita (merilomake = koko taulukko, käyttäjälomake = erilliseen ikkunaan avautuva lomake) helpottamaan tietojen syöttämistä ja vähentämään manuaalisen kopioi-liitä -työn määrää. Käyttäjälomake on rakennettu merilomakkeen päälle, joten taulukkoa voi edelleen täyttää myös normaalisti, mutta kaikki tarvittavat tiedot voidaan syöttää käyttäjälomakkeiden avulla. Käyttäjälomakkeita (ja siten myös taulukoita) on kolmea erilaista:

- 1) Videopisteiden syöttöön,
- 2) (Sukellus-/snorklaus-) linjojen syöttöön
- 3) Pistemäisten (snorklaus, vesikiikari) kartoitusten syöttöön ja
- 4) Makrofyttiseurantalinjojen syöttöön.

Toimintaperiaate kaikissa lomakkeissa on sama, vaikka kentät ja ulkonäkö hieman vaihtelee. Tämä ohjeistus on pistemäisten ja linjamuotoisten kartoitusten syöttöön.

7.1 Lomakkeen avaaminen

Tyhjässä taulukossa sarakkeen [D] otsikon kohdalta tulisi löytyä painike, joka avaa käyttäjälomakkeen. Mikäli lomake ei avaudu, varmista että makrot ovat käytössä (ohjeet *Makrojen käyttöönnotto* - välilehdellä).

Automaattinen tallennus Vetmu_sukelluslinja_lomake - Excel

Tiedosto Aloitus Lisää Sivun asettelu Kaavat Tiedot Tarkista Näytä Kehitystyökalut Ohje Power Pivot 360° Haku

Leikkaa Kopioi Muotoiluvälillä Leikepöytä Fontti Tausus Numero Tyylit

Otsikko 1 Otsikko 2 Otsikko 3 Otsikko 4 Summa
 Syöttö Iäkkistussolu Tulostus Varoitusteksti Normaali Lisää

A6 Kohteen nro* (käyttäjän antama, hierarkian luomiseen)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	N	O	P	Q	R	S	T	W	
Kohteen nro* (käyttäjän antama, hierarkian luomiseen)	Lisää kartoituslinja			Sukelluslinjan / pisteen alkukoordinaatti N (0 m koordinaatti, aste, desimaali)	Sukelluslinjan / pisteen loppukoordinaatti E (0 m koordinaatti, aste, desimaali)	Sukelluslinjan loppukoordinaatti N (aste, desimaali)	Sukelluslinjan loppukoordinaatti E (aste, desimaali)	Arviointiruudun N-koordinaatti (aste,desimaali)	Arviointiruudun E-koordinaatti (aste,desimaali)	Kartoitusmenetelmä	Kartoitusmenetelmän tarkennus	Runsaasarvioinnin menetelmä	Avoimuusindeksi	Kohteen huomautukset ja lisä tiedot	Otantamenetelmä	Substraattitilokoinas	Kartoituskerta (ajihavainnot yhdistyvät ko. kerralle)*	Kartoi
6	Kohteen taso*	Kohteen tyyppi	Kohteen nimi*															
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		

Kun käyttäjälomake on auki, kaikki auki olevat Excel-taulukot lukkiutuvat, eikä niitä voi muokata tai liikuttaa. Tämän takia koordinaatit on hyvä kopioida esimerkiksi Wordiin ennen käyttäjälomakkeen avaamista.

7.2 Esimerkkijärjestys pistemuotoisen lomakkeen täyttämiseen

Pistemuotoisen kartoituksen täyttölomake

1

Kartoituskohteen tiedot (Muutettava alueen vaihtuessa)

Hänke: 64 (VELMU) | Kartoitusmenetelmä: 23 = Vesikiikari | Menetelmän tarkennus: []

Runsauden määrittely: 1 Kehikko (arviointiruudut). Sukelluksessa käytettävä k: [] | Otantamenetelmä: 1 Satunnaistettu

Kohteen (ympäristön) huomautukset: Suojainen lahti, mökkejä ympärillä | Pvm (pp.kk.vvvv): 1/5/2019

Kenttähenkilöt (Sukunimi Etunimi, ...): Kartoittaja Kerttuli, Esimerkki Erkki | Vene: Alkyone

Kartoituskerta: 1 | Veden lämpötila: 12 | Mittausvyvyys: 5,5 | Leväkukinta: 3 paljon levää

Tuulen suunta: SE | Tuulen voimakkuus: 5 | Secchi-syvyys: 1 | Secchin koko cm: []

Peittävyysarviointi: 5 | Syvyyden korjaus metreissä: 0,03

2

Pisteen tiedot (muutettava kartoituskohteen vaihtuessa)

Kartoittaja: Kerttuli | Kohteen nimi: Stora | Pisteiden syvyys: 1,5

Kohteen nro: 5 | Pisteiden ID: WP37 | Huono näkyvyys

Pisteen koordinaatti N: 62,42042 | Pisteen koordinaatti E: 21,49949

Näytä piste kartalla

Arviointiruudun ala: 1 m2 4 m2 Muu (99) Ei ruutua

Roskat: Lisää ruudulle roska: [] | Kpl: []

3

Pohjanlaatu (muutettava videotiedoston vaihtuessa = joka ruudulle)

Rock	aB >3m	bB 1,2-3 m	cB <1,2m	aS 10-60cm	bS 6-10cm
Gravel	Sand	Silt	Clay	Mud	Glacial clay
Sandstone	Concretions	Peat	Tree Trunks	Artif. Sub.	Pohjan kalt.

Pohjanlaatu epävarma | Sedimentin määrä: [] | Pohjanlaadut yhteensä: 100 | %yht. 100

4

Lajihavaintotiedot (muutettava joka riville)

Havaittu laji: [] | Epifyytinen laji:

Ajelehtiva rihmalevä: []

Näköhavainto (10) Näytehavainto (11) Kuoret (37)

Peittävyys%: 50 | Korkeus (cm): [] | Lukumäärä: [] | Määrän yksikkö: []

Huomautukset havaintoihin: [] | Lajihavainnon epävarmuudet: []

Lisää havainto taulukkoon

Tyhjennä lomake | Tyhjennä vaihtuvat arvot | Kopioi tiedot lomakkeelle.

1. Harvemmin vaihtuvat tiedot

- Muutettava kun alue tai päivämäärä vaihtuu, esimerkiksi siirryttäessä lahdesta toiseen.

2. Pistekohtaiset tiedot (Pisteen tiedot & pohjanlaatatiedot)

- Muutettava aina pisteen vaihtuessa
 - Kohteen numeron, pisteen ID:n ja koordinaattien tulee vaihtua samaan aikaan

3. Havaintokohtaiset tiedot

- Muutettava joka riville

4. Lisää rivi taulukkoon

- Yhdeltä pisteeltä tulee yleensä rivejä n. 1-15, riippuen pisteen lajimäärästä.

7.3 Esimerkkijärjestys linjamuotoisen lomakkeen täyttämiseen

The screenshot shows a complex data entry form for marine surveys. It is divided into several sections:

- 1. Linjakohtaiset tiedot (Line-specific data):** Includes fields for 'Hanke' (Project), 'Kartoittaja' (Surveyor), 'Linjan pituus' (Line length), 'Syvyyden korjaus' (Depth correction), 'Arviointiruudun ala' (Survey grid area), 'Kartoitusmenetelmä' (Survey method), 'Menetelmän tarkennus' (Method refinement), and 'Kohteen huomautukset' (Notes).
- 2. Ruutukohtaiset tiedot (Grid-specific data):** A table for recording data for each grid cell, including 'Pohjanlaatu' (Bottom type) and 'Kohteen numero' (Point number).
- 3. Havaintokohtaiset tiedot (Observation-specific data):** Fields for 'Havaittu laji' (Observed species), 'Näköhavainto' (Visual observation), 'Näytehavainto' (Sample observation), and 'Kuoret' (Shells).
- 4. Lisää havaintorivit taulukkoon (Add observation rows to table):** A green button to add new rows to the observation table.
- 5. Lisää linjalle kokoomarivi (Add summary row to line):** An orange button to add a summary row to the line.

Additional buttons on the right include 'Kopioi edellisen rivin [7] tietoja takaisin lomakkeelle' (Copy previous row [7] data back to form), 'Poista edellinen rivi [7] taulukosta' (Remove previous row [7] from table), and 'Tyhjennä kaikki lomakkeen kentät' (Clear all form fields).

23

1. Linjakohtaiset tiedot

- Täytettävä vain kerran / linja

2. Ruutukohtaiset tiedot (sis. Ruudun tiedot & pohjanlaatatiedot)

- Muutettava aina arviointiruudun vaihtuessa
 - Lomake laskee koordinaatit automaattisesti etäisyyden perusteella

3. Havaintokohtaiset tiedot

- Muutettava joka riville

4. Lisää havaintorivit taulukkoon

5. Kokoomarivin lisääminen

- Kun kaikki lajihavainnot / kartoituspisteet on täytetty, lisää **viimeisenä** linjalle kokoomarivi. Mitään lomakkeen tietoja ei tarvitse muuttaa, lomake täyttää automaattisesti oikeat tiedot taulukkoon. Excel kuittaa, että kokoomarivi on lisätty ja voit aloittaa uuden linjan täyttämisen.

7.4 Muuta huomioitavaa käyttäjälomakkeen käytössä

- Käytä lomaketta ainoastaan Windowsilla ja virallisella Excel-ohjelmalla (ei Mac / OpenOffice)
- Mikäli lomake ei hyväksy tiettyjä numeroita, tarkasta tietokoneen *Global settings*. Alueena tulisi olla Suomi ja desimaalierottimena pilkku.
- Lomakkeen tekstikenttien otsikoissa on lisätietoa kentästä. Tämä tulee näkyviin, kun hiirtä pitää hetken aikaa otsikon päällä.
- Lomake on pyritty tekemään mahdollisimman toimintavarmaksi, mutta se saattaa toisinaan kaatua tai ilmoittaa virheestä. Tämä johtuu useimmiten väärästä muodosta jossakin tekstikentässä. Tällöin on hyvä sulkea lomake ja täyttää (ei kopioida painikkeen avulla) tiedot uudestaan (virheestä voi myös ottaa kuvakaappauksen ja lähettää lomakkeesta vastaavalle tiedoksi).
- Jos huomaa täyttäneensä tietoja taulukkoon väärin:
 - Mikäli rivit on juuri lisätty, turvallisinta on poistaa rivejä lomakkeen kautta (*Poista edellinen rivi*) ja täyttää ne lomakkeen kautta uudestaan korjatuilla tiedoilla.
 - Jos kuitenkin huomaat, että tietoja on väärin keskellä taulukkoa ja haluat muokata yksittäisiä tietoja, voit poikkeustapauksissa korjata ne myös suoraan taulukkoon. Tämä ei kuitenkaan ole suositeltavaa, sillä lomake muokkaa osan tiedoista ennen taulukkoon siirtämistä. Esim: jos huomaat että yhden ruudun etäisyys linjalla on kirjoitusvirheen takia 500 metriä, eikä 50 metriä, et voi korjata tätä pelkästään *pisteen etäisyys linjalla*-soluun → Ruudun koordinaatit on jo laskettu ja ruudun nimi muodostettu arvon 500 metriä perusteella.
 - Mikäli kuitenkin päädyt korjaamaan tietoja suoraan taulukkoon, värjää rivi varmuuden vuoksi huomiovärillä, jotta taulukon tarkastaja huomaa, että kyseiselle riville on tehty muutoksia.
- *Varmuuskopio*-välilehdeltä löytyy kopio kaikista täytetyistä riveistä (sukelluslinjoilla kaikki tiedot kopioituvat joka riville). Tästä ei tarvitse sen kummemmin välittää, mutta on hyvä huomioida, että mikäli kopioit taulukosta tietoja takaisin lomakkeelle, ne kopioituvat täältä. → Mikäli olet poistanut rivejä *Tallennuslomake*-välilehdeltä, ne eivät poistu *Varmuuskopiosta*.